

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

Metodologiyani mazmuni, o'ziga xosligi va almashinmasligi, shuningdek, o'ziga xos metodlar mehnat, bilish va muloqot unumdorligi haqidagi konseptual holatlarni asoslandi. Integrirovchi yaxlitlovchi, tizim hosil qiluvchi, sintezlovchi, loyihali-prognostik, konstruktiv-modellashtiruvchi, nazorat-korreksiyalovchi, natijador-baholovchining vazifalari belgilab berildi. Shakllantiruvchi ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, shaxsning tizimli bilimlari, umumlashgan ko'nikmalari, qadriyat munosabatlari, fikrlashning integrativ uslubini va boshqalarni shakllantiruvchi ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Беляева А.П. Интегративная теория и практика многоуровневого непрерывного профессионального образования. – СПб.: ИПТО РАО, 2002.
2. Козлов В.В. Интеграция как психологическая категория. //Вестник интегративной психологии. В. 8. М-Ярославль, 2010 – С. 71-72
3. Пак М. Концепции интегративно-контекстного образования в средней и высшей школе. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.
4. Абдукуддусов О. Интегратив ёндошув-чукур билим, яхши фазилатларни шакллантириш омили. - Т.: // Ж. Халқ таълими. № 3. 2000 б.32-36.
5. Абдурахмонов Ш.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки учителей профессионального образования // Образование: традиции и инновации. Материалы V международной научно-практической конференции, Прага, Чешская Республика. Прага. 2014. - С.7-8.

UO'K: 378.147:53

KOMPLEKS SONLI TO'LQIN FUNKSIYASINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17842348>

Muxtarov Erkinjon Kobiljonovich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada kvant mexanikasidagi kompleks son qatnashgan to'lqin funksiyasi va uning ehtimollik zichligi nazariy tahlil qilinib, uni o'qitish metodikasiga oid yondashuvlar bayon etiladi. Mantiqiy bog'liqlik asosida talabalarining mavzuni to'liq tushunmaslik sabablari tahlil qilinib, raqamli texnologiyalar va grafik modellashtirish orqali ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, parametrlarning qiymatini o'zgartirish orqali ehtimollik zichligining xususiyatlari qanday o'zgarishi aniqlanib, analitik va numerik yechimlarning taqqoslanishi hamda vizualizatsiya yordamida metodik samaradorlik isbotlanadi.

Kalit so'zlar: kvant mexanikasi, to'lqin funksiyasi, ehtimollik zichligi, normallashtirish, grafik modellashtirish, metodika, mantiqiy bog'liqlik.

Аннотация. В статье рассматривается волновая функция квантовой механики с участием комплексных чисел и соответствующая ей плотность вероятности. Проведен теоретический анализ и представлены методические подходы к её преподаванию. На основе логической взаимосвязи проанализированы причины неполного понимания темы студентами и показаны пути их преодоления с использованием цифровых технологий и графического моделирования. Кроме того, выявлено, как изменение параметров влияет на свойства плотности вероятности, а также проведено сравнение аналитических и графических решений, что подтверждает эффективность визуализации в учебном процессе.

Ключевые слова: квантовая механика, волновая функция, вероятность, нормировка, графическое моделирование, методика, логическая взаимосвязь.

Abstract. The article examines the quantum mechanical wave function involving complex numbers and its probability density. A theoretical analysis is provided, along with methodological approaches for teaching this concept. Based on logical relations, the reasons for students' incomplete understanding of the topic are analyzed, and ways of overcoming them through digital technologies and graphical modeling are proposed. Furthermore, it is demonstrated how changes in parameters affect the properties of the

probability density, while the comparison of analytical and graphical solutions highlights the effectiveness of visualization in enhancing teaching methodology.

Keywords: *quantum mechanics, wave function, probability density, normalization, graphical modeling, teaching methodology, logical relation.*

Nazariy fizika zamonaviy ilm-fanning eng murakkab va shu bilan birga zarur yo'nalishlaridan biridir. Uning asosiy maqsadi tabiat hodisalarini umumlashtiruvchi qonuniyatlarni ochib berish va ularni matematik apparat yordamida ifodalashdan iboratdir. Mazkur fan o'zining murakkab matematik formalizmi, abstrakt tushunchalari va mantiqiy tahlilga asoslangan metodlari bilan boshqa tabiiy fanlardan farqlanadi. Shu bois, nazariy fizika talabalar uchun qiyin o'zlashtiriladigan, biroq ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda muhim o'rin tutadigan fan hisoblanadi [1].

Bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida nazariy fizika sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda [2]. Jumladan, O'zbekiston Milliy universiteti huzurida Nazariy fizika instituti tashkil etilayotgani mazkur sohaning strategik ahamiyatga ega ekanidan dalolat beradi. Bu tashabbus nafaqat respublikada fundamental tadqiqotlar bazasini kengaytiradi, balki nazariy fizika fanini o'qitish metodikasini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Nazariy fizika fanini samarali o'qitish, avvalo, uning murakkab matematik asoslarini bosqichma-bosqich yoritishni, abstrakt tushunchalarni amaliy modellar bilan bog'lashni talab etadi. Ayniqsa, kvant mexanikasida qo'llaniladigan kompleks sonlar, to'lqin funksiyasi va ehtimollik zichligi tushunchalari talabalar uchun eng qiyin mavzulardan hisoblanadi. Shu bois, ushbu masalalarni zamonaviy pedagogik metodlar va raqamli texnologiyalar asosida o'qitish nazariy fizika ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Ushbu maqolaning maqsadi kvant mexanikasi fanini o'qitilish jarayonini takomillashtirish, uni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida talabalarga yanada tushunarli va samarali yetkazish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Nazariy fizika va uning o'qitilishi, xususan kvant mexanikasi kabi murakkab bo'limlarni o'zlashtirish masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Dunyo tajribasida nazariy fizika ta'limini samarali tashkil etish uchun ikki asosiy yo'nalishga e'tibor qaratiladi: nazariy asoslarni samarali o'zlashtirish va ularni raqamli texnologiyalar yordamida vizualizatsiya qilish.

Xorijiy adabiyotlarda, jumladan, R. Feynman, D. Griffiths, D. Halliday va R. Resnicklarning klassik asarlarida nazariy fizikaning fundamental tushunchalari, kvant mexanikasi qonuniyatlari va ularni talabalarga sodda, bosqichma-bosqich yetkazish metodlari bayon etilgan [3]. Ularning asarlarida ilmiy nazariyaning mantiqiy asoslari, tajribaviy dalillar bilan bog'lanishi va o'quvchi ongida tushunchalarni shakllantirish yo'llariga katta e'tibor qaratiladi.

So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar va o'quv qo'llanmalarda nazariy fizika o'qitish jarayonida interaktiv simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, shuningdek, PhET Interactive Simulations kabi platformalarning afzalliklari keng yoritilmoqda [4,5]. Ularning ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalar orqali kvant hodisalarini tasvirlash nafaqat mavzuni tushunarli qiladi, balki talabalarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Mahalliy adabiyotlarda ham nazariy fizika o'qitilishi borasida bir qator ilmiy izlanishlar mavjud. O'zbek olimlari tomonidan yaratilgan kvant mexanikasi, umumiy fizika kursi, nazariy mexanika va matematik fizika tenglamalari bo'yicha darsliklar hamda o'quv qo'llanmalar ta'lim

jarayonida keng qo'llanmoqda [6,7]. Shuningdek, so'nggi yillarda ilmiy maqolalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish, masofaviy ta'lim sharoitida nazariy fizika fanlarini o'qitish metodlari bo'yicha tahliliy va tajribaviy ishlanmalar uchramoqda.

Mazkur tadqiqotda kvant mexanikasining ehtimollik zichligi va to'lqin funksiyasini normallasuvi masalalari raqamli texnologiyalar asosida o'rganildi. Metodologik asos sifatida nazariy tahlil, matematik modellashtirish, raqamli hisoblash va vizualizatsiya usullari qo'llanildi.

Birinchidan, kvant mexanikasi nazariyasida ehtimollik zichligi funksiyasi $\psi(x)$ asosida matematik asoslar ko'rib chiqildi va ularning normalizatsiya sharti tahlil qilindi. Shu orqali zarraning ma'lum oraliqlarda aniqlanish ehtimolligi integral orqali ifodalandi.

Ikkinchidan, tadqiqot jarayonida dasturlash tilida kod yozildi va grafik vizualizatsiyalar hosil qilindi. Ushbu dastur yordamida $[x_1, x_2]$ oraliqlarda ehtimollik qiymatlari hisoblandi va ular orqali umumiy ehtimollikning birlikka tengligi amalda tasdiqlandi.

Uchinchidan, metodologik yondashuv sifatida ko'rgazmali grafik modellashtirish va interaktiv taqdimot elementlari qo'llanildi. Bu usullar yordamida nazariy formulalarning mazmuni grafik va animatsion tasvirlar orqali talabalarga tushunarli tarzda ko'rsatildi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida pedagogik metod sifatida raqamli laboratoriya mashg'ulotlarini yaratish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu yondashuv orqali talabalarda nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan bog'lash, mustaqil izlanish va tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyati yaratildi.

Kvant mexanikasida zarrachaning holatini to'lqin funksiyasi orqali ifodalash fundamental tushunchalardan biridir. To'lqin funksiyasi yordamida nafaqat zarrachaning joylashuv ehtimolligi, balki uning fazoviy va energetik xususiyatlari haqida ham ma'lumot olish mumkin. Shu sababli mazkur mavzuni o'qitish jarayonida nazariy asosni talabalarga tushunarli shaklda yetkazish, grafik va animatsion vositalar yordamida ko'rsatish muhimdir.

$t = 0$ vaqtida zarrachaning x o'qi bo'ylab kvant holati quyidagi ko'rinishda berilgan:

$$\psi(x) = A \exp\left(-\frac{x^2}{a^2} + i \cdot b \cdot x\right)$$

bu yerda A, a, b – haqiqiy doimiylar. Ushbu ifoda ikki asosiy qismga ega: eksponensial so'nuvchi ko'paytuvchi va fazaviy tebranishni ifodalovchi kompleks eksponensial.

To'lqin funksiyaning haqiqiy qismi Eyler formulasi yordamida aniqlanadi:

$$\text{Re}\psi(x) = A \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right) \cos bx$$

To'lqin funksiyasi modulining kvadrati ehtimollik zichligini anglatadi:

$$|\psi(x)|^2 = A^2 \exp\left(-\frac{2x^2}{a^2}\right)$$

Kvant mexanikasining fundamental tushunchalaridan biri bo'lgan to'lqin funksiyasi ko'plab talabalar uchun murakkab bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa, uning kompleks tabiatini, haqiqiy

va mavhum qismlarning fizik mazmunini tushunish jarayonida ko'pincha qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Birinchidan, talabalar to'liq funksiyaning kompleks ifodasi va uning fizik mohiyatini to'liq anglamasligi kuzatiladi. Natijada ular to'liq funksiyaning modulining kvadratini – zarrachaning fazodagi ehtimollik zichligi ekanini tushunmay qolishadi. Bu esa asosiy nazariy mazmunni o'zlashtirishga to'sqinlik qiladi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun Eyler formulasining qo'llanilishi orqali kompleks eksponensialning haqiqiy qismi ajratib ko'rsatilishi, shuningdek, grafik vizualizatsiya vositalari yordamida haqiqiy qism va ehtimollik zichligi o'rtasidagi farqni yaqqol namoyish etish zarur.

Ikkinchidan, parametrlarning fizik mazmuni va ularning qiymatlarini o'zgartirish orqali natijani kuzatish qobiliyatining yetarli shakllanmagani muhim sabab sifatida ko'rsatib o'tiladi. Masalan, a parametrining qiymati ehtimollik zichligining yoyilish kengligini belgilaydi, b parametri esa to'liq funksiyaning fazaviy tebranish chastotasini ifodalaydi. Ushbu bog'lanishlarni tushunmagan talabalar to'liq funksiyaning grafik ko'rinishidan kelib chiqadigan fizik mazmunni tasavvur qila olmaydilar. Bu muammoni hal etish uchun parametrlarni bosqichma-bosqich o'zgartirib, natijalarni grafik va animatsiya orqali kuzatish samarali usul hisoblanadi. Masalan, a qiymati oshirilganda ehtimollik zichligi kengayib, zarrachaning joylashuvi bo'yicha tarqalishi ortishi; b qiymati oshirilganda esa to'liq funksiyaning tebranish chastotasi kuchayishi ko'rsatilishi mumkin.

Uchinchidan, ko'plab talabalar formulalarni faqat algebraik shaklda o'rganishga moyillik bildiradilar. Bunday yondashuv mavzuni quruq matematik qoidalar to'plami sifatida qabul qilishga olib keladi, ammo fizik mazmunni chuqur anglash imkonini bermaydi. Shu boisdan, zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli dasturiy vositalardan foydalanib, grafiklarni jonli chizish va parametrlarning o'zgarishiga qarab animatsion natijalarni ko'rsatish talab etiladi. Bu usul talabalar ongida nazariya va amaliy kuzatuv o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydi.

Kvant mexanikasi kursida kompleks son qatnashgan to'liq funksiyasi va uning fizik talqinini o'rgatish jarayoni ko'plab talabalarda qiyinchilik tug'diradi. Mazkur muammoni bartaraf etish hamda o'quv jarayonini samarali tashkil qilish maqsadida muallif tomonidan maxsus dastur ishlab chiqildi [8]. Ushbu dastur nazariy bilimlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish, analitik va grafik tahlillarni uyg'unlashtirish hamda talabalar mustaqil izlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan.

Dastur quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

1. Dastur yordamida talabalarga $\psi(x) = A \exp(-x^2/a^2 + ibx)$ kabi ifodalar tarkibi, uning haqiqiy va mavhum qismlari hamda modulining kvadrati alohida ko'rinishda taqdim etiladi.

2. $|\psi(x)|^2 = A^2 \exp(-2x^2/a^2)$ ehtimollik zichligining grafigi orqali talabalar zarrachaning fazodagi joylashish ehtimolini aniqroq tasavvur qila oladilar. Grafiklar yordamida maksimum va nol qiymatlarning taqsimoti ko'rsatiladi.

3. Talabalarga a va b parametrlarini o'zgartirish imkoniyati beriladi. Natijada ular ehtimollik zichligining kengayishi yoki torayishi, shuningdek, to'liq funksiyasining fazaviy tebranish chastotasidagi o'zgarishlarni real vaqt rejimida kuzatishlari mumkin.

4. Dastur analitik hisob-kitob natijalarini numerik simulyatsiya bilan solishtirish imkonini beradi.

5. Dastur interaktiv grafik interfeysga ega bo'lib, talabalar mustaqil o'rganish, kuzatish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Parametrlar tanlovi: $a=2.0$, $b=1.0$ bo'lgan to'liq funksiyani tahlil qilaylik. Bu qiymatlar dasturning isgchi rejimida "scrolbar" orqali tanlanadi (1-rasm).

Normallashtiruvchi koeffitsiyenti:

$$A = \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4} \approx 0,631619.$$

Funksiyaning haqiqiy qismi:

$$\operatorname{Re} \psi(x) = A e^{-x^2/a^2} \cos(bx)$$

Maksimumlarga erishadigan nuqtalar:

$\cos(bx)=1$ bo'lgan nuqtalar:

$$bx = 2\pi k \Rightarrow x_k = \frac{2\pi k}{b}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Bu nuqtalar nazariy jihatdan cheksiz ko'p. Biroq Gauss ko'phadi tufayli uzoq nuqtalardagi maksimumlar deyarli nolga aylanadi.

Nol nuqtalari:

$\cos(bx)=0$ bo'lgan nuqtalar [9]:

$$bx = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x_k = \frac{2\pi}{b} + \frac{k\pi}{b}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Bu nuqtalar ham cheksiz ko'p.

Ehtimollik zichligi (har doim \cos 'dan mustaqil):

$$|\psi(x)|^2 = A^2 e^{-2x^2/a^2}$$

Shuning uchun maksimum nuqtalardagi ehtimollik zichligi:

$$|\psi(x_k)|^2 = A^2 \exp\left(-\frac{2x_k^2}{a^2}\right) = A^2 \exp\left(-\frac{8\pi^2 x_k^2}{a^2 b^2}\right)$$

Analitik nol nuqtalar $x \approx \pm 1,5708$, $\pm 4,7124$, $\pm 7,85398$ (2-rasm)

Eng katta qiymat $k=0$ da: $|\psi(0)|^2 = A^2 \approx 0,631619^2 \approx 0,39894$ (3-rasm).

1-rasm

2-rasm

Navbatda zarrani ma’lum bir oraliqda bo’lish ehtimolligini aniqlaymiz. Masalani analitik yechib uning dasturdagi qiymati bilan solishtiramiz.

$[x_1, x_2]$ oraliqdagi ehtimollik

$$\omega(x_1 \leq x \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{x_1}^{x_2} \exp\left(-\frac{2x^2}{a^2}\right) dx$$

$\alpha = \frac{2}{a^2}$ belgilash kiritib, integralni qayta yozamiz:

$$\int e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}} \operatorname{erf}(\sqrt{\alpha}x) + C$$

Shuning uchun

$$\int_{x_1}^{x_2} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}} \left[\operatorname{erf}(\sqrt{\alpha}x_2) - \operatorname{erf}(\sqrt{\alpha}x_1) \right]$$

$\alpha = \frac{2}{a^2}$ belgilashdan $\sqrt{\alpha} = \frac{\sqrt{2}}{a}$, shuning uchun

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\left(\frac{\sqrt{2}}{a}\right)} = \frac{a\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$$

Demak,

$$\omega = A^2 \frac{a\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{2}x_2}{a}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{2}x_1}{a}\right) \right]$$

A^2 ni o’rniga qo’yamiz:

$$A^2 \frac{a\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} \cdot \frac{a\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

ehtimollikni hisoblaydigan natijaviy ifoda:

$$\omega(x_1 \leq x \leq x_2) = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{\sqrt{2}x_2}{a} \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{\sqrt{2}x_1}{a} \right) \right]$$

1) Misol: $a = 2, [x_1, x_2] = [-5, -1]$

$$\omega_1(-5 \leq x \leq -1) = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{-5}{\sqrt{2}} \right) \right] \approx 0,158655.$$

ω_1 ning 3- rasmdagi qiymati ham $\omega_1 = 0,158655$ bo'lib, bu qiymat to'q sariq rang bilan ko'rsatilgan.

3-rasm

Shuningdek, dastur oynasidan aniqlanishicha, $[x_1, x_2] = [-1, 0]$ oraliqdagi ehtimollik $\omega_2(-1 \leq x \leq 0) = 0,341345$ ga teng (4-rasm). Demak $[x_1, x_2] = [-5, 0]$ oraliq uchun umumiy ehtimollik:

$$\omega'(-5 \leq x \leq 0) = \omega_1 + \omega_2 = 0,158655 + 0,341345 = 0,5$$

4-rasm

To'lqin funksiyaning simmetriyasi tufayli $[0; 5]$ oraliqda ham xuddi shunday taqsimot kuzatiladi, ya'ni:

$$\omega''(0 \leq x \leq 5) = \omega'_1 + \omega'_2 = 0,341345 + 0,158655 = 0,5$$

5-rasm

Shunday qilib, butun $[x_1, x_2] = [-5, 5]$ oraliqda zarrachani aniqlash ehtimolligi:

$$\omega(5 \leq x \leq 5) = \omega' + \omega'' = 0,5 + 0,5 = 1$$

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, $[-5; 5]$ oraliqdagi ehtimollik yig'indisi birga teng (6-rasm). Bu to'lqin funksiyaning asosiy talabini - uning normallash sharti bajarilishini tasdiqlaydi.

6-rasm

Boshqacha qilib aytganda, $|\psi(x)|^2$ funksiyasi fizik ma'noga ega bo'lib, zarrachani butun fazoda aniqlash ehtimolligi 100% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, ehtimollikning simmetrik taqsimlanishi to'lqin funksiyaning simmetriya xossalari bilan mos keladi.

1. Kompleks sonli to'lqin funksiyasini tushuntirishda grafiklar, animatsiyalar va interaktiv dasturlardan foydalanish talabalarining mavzuni samarali anglashiga yordam beradi.

2. Talabalarga to'lqin funksiyasining haqiqiy va mavhum qismlarini alohida chizish, ularning fizik ma'nosini izohlash, ehtimollik zichligini hisoblashga oid mustaqil topshiriqlar berish tavsiya etiladi.

3. Dars jarayonida talabalarni faollashtirish maqsadida savol-javob, kichik guruhlar bilan ishlash va interfaol testlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

4. Talabalar bilan birgalikda kompleks sonli to'lqin funksiyasini modellashtirish (masalan, $[-1, 0]$ yoki $[-5, 0]$ oraliq'ida ehtimollikni hisoblash) orqali ularning matematik va fizik tafakkurini rivojlantirish mumkin.

5. Talabalarga kvant mexanikasidagi boshqa model masalalarga (cheksiz chuqur potensial o'ra, garmonik osillatordan tortib vodorod atomigacha) to'liq funksiyalarini qo'llab ko'rish topshiriqlari berish foydali.

6. Avval oddiy haqiqiy to'liq funksiyalaridan boshlash, keyin kompleks ko'rinishga o'tish, so'ng ehtimollik taqsimoti bilan bog'lash metodik jihatdan to'g'ri bo'ladi.

7. Zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali talabalarga topshiriqlarni onlayn shaklda berish va ularning bajarilishini avtomatik tekshirish samaradorlikni oshiradi.

To'liq funksiyaning haqiqiy qismi va modulining kvadrati kvant mexanikasining eng muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. Mazkur mavzuni o'qitishda asosiy qiyinchilik – to'liq funksiyaning kompleks tabiatini talabalarga tushuntirishdir. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun grafik vizualizatsiya, parametrlarning o'zgarishini amaliy ko'rsatish va interaktiv vositalardan foydalanish juda samaralidir.

Tayyorlangan dasturiy modellashtirish natijalari shuni ko'rsatadiki, kvant mexanikasida ehtimollik taqsimotini raqamli vositalar yordamida vizual tarzda namoyish etish zarraning fazodagi mavjudlik ehtimolini aniqlash jarayonini aniqroq va tushunarliroq ko'rsatadi. Olingan hisoblashlarda ehtimollik zichlik funksiyasining simmetriyasi va normallasuvi amaliy jihatdan tasdiqlandi, bu esa kvant to'liq funksiyasining chekli bo'lish shartiga mos kelishini ko'rsatdi.

Pedagogik nuqtai nazardan, mazkur dastur talabalarga kvant ehtimolliги tushunchasini ko'rgazmali va intuitiv tarzda o'zlashtirish imkonini beradi. Grafiklar va raqamli animatsiyalar orqali talabalarda mavzuni vizual qabul qilish, nazariy formulalar mazmunini amaliy natijalar bilan bog'lash, shuningdek, mustaqil tahlil va izohlash ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa kvant mexanikasini o'qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning samarali qo'llanishini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умарова Г.А. Совершенствование методики преподавания квантовой физики на основе компьютерных технологий в общеобразовательной школе. Автореф. дисс.на соис.уч. ст.канд.пед.н. – Ташкент: ТГПУ, 2008. 24 с.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2021-yil 19-mart, PQ-5032-son. <https://lex.uz>

3. Bitzenbauer P. Effect of an introductory quantum physics course using experiments with heralded photons on preuniversity students' conceptions about quantum physics // *Physical Review Physics Education Research*. – 2021. – Vol. 17, Article 020103.

4. Bentaleb, A. Development of a survey to assess conceptual understanding of quantum mechanics among Moroccan undergraduates // *European Journal of Educational Research*. – 2022. – Vol. 11, No. 4. – P. 2219–2243.

5. Кухарь Е.И. Преподавание квантовой механики в педагогических вузах: монография. – Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. – 154 с.

6. Maxmudov F.D. Ademiк litseylarda kvant fizikasi bolimini oqitish metodikasini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish. Ped. fan. dok. diss. avtoref. – Samarqand: BuxDU, 2024. – 47 b.

7. Myxtarov E.K. Oliy o'quv yurtida kvant mexanikasi kursini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish xususiyatlari // *Fotonika muammolari va rivojlanish istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari*. – Urganch: 2022. – B. 422–423.

8. Dawson, M. (2010). *Python® programming for the absolute beginner* (3rd ed.). Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning.

9. Мухтаров Я., Солеев А. Оддий дифференциал тенгламалар. Мисол ва масалалар. Дарслик. – Самарқанд, 2020. -392 б.

